

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361136526>

無限次元空間上のLaplace作用素の変分法的定式化と自己共役性

Preprint · June 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.13100.33924

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

19 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Laplace 作用素の変分法的定式化と自己共役性

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

無限直積空間 $\mathbb{R}^\infty := \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ 上で Laplacian の類似物を Lax-Milgram の定理のような変分法的方法で定義して、自己共役作用素であることを示す。ここで、もっとも重要なのは Sobolev 空間 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に相当するような Hilbert 空間を定義することである。そのために、Hormander が Fourier 積分作用素論の文脈において導入した密度の平方根を用いる。ただし、ここでは、幾何学的方法でなく、測度論的方法を用いて、密度の平方根の (Born と Heisenberg による量子力学的波動関数の確率解釈に触発された) 少なくとも、解析学者にとっては極めて初等的な導入を与える。全体を通して、(学部で学ぶことも充分にあり得るような) 解析学の基礎知識だけが必要である。

Variational formulation and self-adjointness of Laplace operator in infinite dimensional space \mathbb{R}^∞

In a variational method like Lax-Milgram theorem, we define Laplacian on the infinite direct product space $\mathbb{R}^\infty := \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ and show that it is a self-adjoint operator. Here, the most important thing is to define Hilbert space that corresponds to Sobolev space $H^1(\mathbb{R}^\infty)$. To do it, we use square root of density introduced by Hormander in context of Fourier integral operator theory. However, here, we use a measure-theoretic method rather than a geometric method to give a very elementary introduction at least for analyst (inspired by statistical interpretation of quantum mechanical wave function by Born and Heisenberg) of square root of density. All in all, only basic knowledge of analysis (as it is quite possible to study undergraduate) is required.

ブレジス 『関数解析』 (産業図書)

藤原大輔 『線型偏微分方程式論における漸近的方法』 (岩波書店)

1 密度の平方根

可測空間が与えられたとき、その可測空間上の実測度（符号つき測度）の全体の集合に以下のように、まず、（一見、奇妙な？）和と実数倍を定めて、実線形空間とする。さらに、内積を定めて、内積空間とする。

定義 1 : X を可測空間とする。このとき、 $RM(X)$ で、 X の上の実測度（符号つき測度）の全体の集合を表す。 ■

以下の定義のために、 $p > 0$ （特に $p = 2$ ）のとき、 $x, y \in \mathbb{R}$ に対して

$$y = x|x|^{\frac{1}{p}-1} \iff x = y|y|^{p-1}$$

であることに注意する。

定義 2（和）: X を可測空間、 $\Phi, \Psi \in RM(X)$ とする。このとき、 $|\Phi|$ を Φ の全変動、 $|\Psi|$ を Ψ の全変動とする。有限測度 μ を、可測集合 E に対して

$$\mu(E) := |\Phi|(E) + |\Psi|(E)$$

で定める。ある $f, g \in L^2(d\mu)$ が一意に存在して、任意の可測集合 E に対して

$$\Phi(E) = \int_E f|f|d\mu, \quad \Psi(E) = \int_E g|g|d\mu$$

である。 $\Phi + \Psi \in RM(X)$ を、可測集合 E に対して

$$(\Phi + \Psi)(E) := \int_E (f + g)|f + g|d\mu$$

で定める。 ■

定義 3（実数倍）: X を可測空間、 $\Phi \in RM(X)$ 、 $c \in \mathbb{R}$ とする。このとき、 $c\Phi \in RM(X)$ を、可測集合 E に対して

$$(c\Phi)(E) := c|c|(\Phi(E))$$

で定める。 ■

命題 4 : X を可測空間とする。このとき、 $RM(X)$ は実線形空間である。

証明 : σ 有限な測度 μ_1, μ_2 について、 $f_1|f_1|d\mu_1 = f_2|f_2|d\mu_2, g_1|g_1|d\mu_1 = g_2|g_2|d\mu_2$ のとき $(f_1 + g_1)|f_1 + g_1|d\mu_1 = (f_2 + g_2)|f_2 + g_2|d\mu_2, cf_1|cf_1|d\mu_1 = cf_2|cf_2|d\mu_2$ であることに注意すれば容易である。前者の等式を導くには、 $\mu(E) := \mu_1(E) + \mu_2(E)$ で定められる σ 有限な測度 μ に対し、 $d\mu_1 = \rho_1 d\mu, d\mu_2 = \rho_2 d\mu$ として、 μ に関して、ほとんど至るところ、 $f_1\sqrt{\rho_1} = f_2\sqrt{\rho_2}, g_1\sqrt{\rho_1} = g_2\sqrt{\rho_2}$ であることから、前者の等式が従う。 ■

定義 5 (内積) : X を可測空間、 $\Phi, \Psi \in RM(X)$ とする。このとき、 $|\Phi|$ を Φ の全変動、 $|\Psi|$ を Ψ の全変動とする。有限測度 μ を、可測集合 E に対して

$$\mu(E) := |\Phi|(E) + |\Psi|(E)$$

で定める。ある $f, g \in L^2(d\mu)$ が一意に存在して、任意の可測集合 E に対して

$$\Phi(E) = \int_E f|f|d\mu, \quad \Psi(E) = \int_E g|g|d\mu$$

である。 $\langle \Phi, \Psi \rangle_{RM(X)} \in \mathbb{R}$ を

$$\langle \Phi, \Psi \rangle_{RM(X)} := \int_X fg d\mu$$

で定める。 ■

命題 6 : X を可測空間とする。このとき、 $RM(X)$ は内積空間である。

証明: 命題 4 の証明と同様にして、 σ 有限な測度 μ_1, μ_2 について、 $f_1|f_1|d\mu_1 = f_2|f_2|d\mu_2, g_1|g_1|d\mu_1 = g_2|g_2|d\mu_2$ のとき $f_1g_1d\mu_1 = f_2g_2d\mu_2$ である。 ■

注意 7 : X を可測空間とする。このとき、後の命題 2.7 で述べるように $RM(X)$ は Hilbert 空間である。この事実は、 $L^2(d\mu)$ の完備性に帰着させる形で容易に確認できる。主結果の証明に我々はこの事実を特に用いないので、証明は後に回す。 ■

上で注意した $RM(X)$ の完備性は未確認であるので、(議論の安全を企図して) 次のように定義する。

定義 8 : X を可測空間とする。 $\overline{RM}(X)$ で、 $RM(X)$ を完備化した Hilbert 空間を表す。 ■

感想 : 因みに、以下の議論にはほとんど関係がないが、実測度 (あるいは、より一般に、複素測度) を密度の p 乗根と見るには $f|f|^{p-1}d\mu$ と書けば良い。これをより印象付けるのに、例えば、 $f\sqrt[p]{d\mu}$ といったように表記したりするようである。つまり、(位相は変えずに) 全変動のみについて p 乗根を取っている。 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ のときの双対性は、 $\langle f|f|^{p-1}d\mu, g|g|^{q-1}d\mu \rangle_{p,q} := \int_X fg d\mu$ とすれば良いであろう。 Φ と Ψ が互いに特異であるときには、 $\langle \Phi, \Psi \rangle_{p,q} = \langle \bar{\Phi}, \Psi \rangle_{p,q} = 0$ である。特に、 δ を \mathbb{R}^n 上の Dirac 測度とし、 $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ で $\Psi = g|g|^{q-1}dx_1dx_2 \cdots dx_n$ とすると、 $\langle \delta, \Psi \rangle_{p,q} = \langle \bar{\delta}, \Psi \rangle_{p,q} = 0$ である。例えば、位置の量子測定で波束が「真に一点に収縮」してしまったとすると、「Schrodinger 方程式に従って時間発展する状態のすべて」と全く無関係な状態に移ってしまったことになる。何らかの作用で時間発展しない状態に移るとき、その作用を測定と呼称するのは一般に自然なのかもしれない。しかしながら、「かなり性質の異なるものが混在して、量子測定と呼称されている」ような気も何となくするようにも思われる。 ■

2 Sobolev 空間 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$

\mathbb{R} を可測集合族を位相的 σ 加法族 (位相空間 \mathbb{R} の Borel 集合族) とする可測空間とし、 \mathbb{R}^∞ で \mathbb{R} の加算直積可測空間 $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ を表す。 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ は実内積空間であり、 $\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)$ はその完備化である。

本節の主な目的は、 $\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)$ の適当な線形部分空間を定め、さらに、そこに適当な内積を定めることで、 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ と呼ぶべき (と思われる) Hilbert 空間を定義し、さらに、それを用いて、 \mathbb{R}^∞ 上の Laplace 作用素と呼ぶべき (と思われる) 自己共役作用素を定義することである。次節で、 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ (と呼ぶべきと思われるその Hilbert 空間) が非可分であることを示す。

まず、Schwartz 超関数論における一般化された偏導関数の定義に倣って、(実測度の)「平方根としての偏微分作用素」を導入するために、試験密度の空間を定める。

定義 9 ($C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$): 次を満たす $\Phi \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ の全体の集合を $C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、ある f_n, μ_n, L_n が存在して、

- (1) f_n は \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数であり、
- (2) μ_n は \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限な測度であり、
- (3) $\Phi = f_n |f_n| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$ であり、
- (4) $L_n \in (0, +\infty)$ であり、
- (5) 任意の $(a_{n+1}, a_{n+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)$$

が $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ に属し、この関数の台は $[-L_n, +L_n]^n$ に含まれ、

- (6) 任意の $\alpha \in \{0, 1, 2, \dots\}^n$ に対して、

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f_n}{(\partial(x_1, x_2, \dots, x_n))^\alpha} \in L^2(dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots))$$

である。 ■

補題 1 0 : $C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ は $\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)$ の線形部分空間である。 ■

証明 : 命題 4 の証明と同様にできる。 ■

定義 1 1 ($L^2(\mathbb{R}^\infty)$) : $C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ の $\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)$ における閉包を $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。 $T, S \in L^2(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\langle T, S \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} := \langle T, S \rangle_{\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)}$ と定める。 ■

命題 1 2 : $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ は $\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間である。 $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。 $C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ は $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ の稠密な線形部分空間である。

証明 : 補題 1 0 から、明らか。 ■

補題 1 3 (偏導密度の一意性) : $k \in \mathbb{N}, T, S_1, S_2 \in L^2(\mathbb{R}^\infty)$ とする。任意の $\Phi \in C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty), n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}, f, \mu, L$ に対して、もしも

- (1) f は \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数であり、
- (2) μ は \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限な測度であり、
- (3) $\Phi = f|f|dx_1dx_2\cdots dx_nd\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$ であり、
- (4) $L \in (0, +\infty)$ であり、
- (5) 任意の $(a_{n+1}, a_{n+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)$$

が $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ に属し、この関数の台は $[-L, +L]^n$ に含まれ、

- (6) 任意の $\alpha \in \{0, 1, 2, \dots\}^n$ に対して、

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f}{(\partial(x_1, x_2, \dots, x_n))^\alpha} \in L^2(dx_1dx_2\cdots dx_nd\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots))$$

であるならば、

$$\langle S_1, \Phi \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = - \left\langle T, \frac{\partial f}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| dx_1dx_2\cdots dx_nd\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \right\rangle_{\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)},$$

$$\langle S_2, \Phi \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = - \left\langle T, \frac{\partial f}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| dx_1dx_2\cdots dx_nd\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \right\rangle_{\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)}$$

であるとする。このとき、 $S_1 = S_2$ である。

証明: 任意の $\Phi \in C_0^{\infty, 2}(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、ある $n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}$, f, μ, L が存在して、(1), (2), (3), (4), (5), (6) を満たす。よって、任意の $\Phi \in C_0^{\infty, 2}(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\langle S_1 - S_2, \Phi \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。命題 1.2 より、 $S_1 = S_2$ である。■

補題 1.3 より、次のように偏導密度を定義することができる。

定義 1.4 (偏導密度): $k \in \mathbb{N}, T, S \in L^2(\mathbb{R}^\infty)$ とする。任意の $\Phi \in C_0^{\infty, 2}(\mathbb{R}^\infty)$, $n \in \{k, k+1, k+2, \dots\}, f, \mu, L$ に対して、もしも

- (1) f は \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数であり、
- (2) μ は \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限な測度であり、
- (3) $\Phi = f|f|dx_1dx_2\cdots dx_nd\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$ であり、
- (4) $L \in (0, +\infty)$ であり、
- (5) 任意の $(a_{n+1}, a_{n+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)$$

が $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ に属し、この関数の台は $[-L, +L]^n$ に含まれ、

- (6) 任意の $\alpha \in \{0, 1, 2, \dots\}^n$ に対して、

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f}{(\partial(x_1, x_2, \dots, x_n))^\alpha} \in L^2(dx_1dx_2\cdots dx_nd\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots))$$

であるならば、

$$\langle S, \Phi \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = - \left\langle T, \frac{\partial f}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots) \right\rangle_{\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)}$$

であるとする。このとき、 S を $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ で表す。 ■

定義 15 ($H^1(\mathbb{R}^\infty)$):

(1) 次を満たす $T \in L^2(\mathbb{R}^\infty)$ の全体の集合を $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ が存在して、さらに、

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \frac{\partial T}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} < +\infty$$

である。

(2) $T, S \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\langle T, S \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} := \langle T, S \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$$

と定める。 ■

補題 16: $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ の線形部分空間である。 ■

証明: 容易である。 ■

定理 17: $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。

証明: $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は内積空間である。 $\{T_n\}_n$ を $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の Cauchy 列とする。このとき、ある $S \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ が存在して、 $\lim_n T_n = S$ であることを示す。

ある $S \in L^2(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、 $\lim_n \|T_n - S\|_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。 $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ のある列 $\{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が一意に存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_n \left\| \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - R_k \right\|_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。任意の $k \in \mathbb{N}, \Phi \in C_0^{\infty, 2}(\mathbb{R}^\infty), n \in \{k, k + 1, k + 2, \cdots\}, f, \mu, L$ に対して、もしも

- (1) f は \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数であり、
- (2) μ は \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限な測度であり、
- (3) $\Phi = f|f|dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots)$ であり、
- (4) $L \in (0, +\infty)$ であり、
- (5) 任意の $(a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \cdots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots)$$

が $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ に属し、この関数の台は $[-L, +L]^n$ に含まれ、

(6) 任意の $\alpha \in \{0, 1, 2, \dots\}^n$ に対して、

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f}{(\partial(x_1, x_2, \dots, x_n))^\alpha} \in L^2(dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots))$$

であるならば、任意の $m \in \mathbb{N}$ に対して

$$\left\langle \frac{\partial T_m}{\partial x_k}, \Phi \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = - \left\langle T_m, \frac{\partial f}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \right\rangle_{\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)}$$

であるので、

$$\langle R_k, \Phi \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = - \left\langle S, \frac{\partial f}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \right\rangle_{\overline{RM}(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。よって、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\frac{\partial S}{\partial x_k} = R_k$ である。これより、さらに、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_n \left\| \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。ところが、任意の $K, m \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial T_m}{\partial x_k}, \frac{\partial T_m}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \langle T_n, T_n \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$$

であるので、任意の $K \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial S}{\partial x_k}, \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \langle T_n, T_n \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。 $S \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ である。

$\varepsilon > 0$ とする。ある N が存在して、

$$n \geq N, m \geq N \implies \|T_n - T_m\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} < \frac{\varepsilon}{2}$$

である。任意の $K \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\begin{aligned} & n \geq N, m \geq N \\ & \implies \\ & \langle T_n - T_m, T_n - T_m \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial T_m}{\partial x_k}, \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial T_m}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

であるので、

$$n \geq N$$

\implies

$$\langle T_n - S, T_n - S \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial S}{\partial x_k}, \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} \leq \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2$$

である。よって、

$$n \geq N \implies \|T_n - S\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

である。 ■

定義 1 8 ($H^0(\mathbb{R}^\infty)$): $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ における閉包を $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。 $T, S \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\langle T, S \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} := \langle T, S \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$ と定める。 ■

命題 1 9: $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は $L^2(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間である。 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の稠密な線形部分空間である。 任意の $T \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\|T\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|T\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$ である。

証明: 命題 1 2 と補題 1 6 から、明らか。 ■

定理 2 0 (楕円型方程式): 任意の $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、ある $u \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、次を満たす。 任意の $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\langle u, \varphi \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \langle f, \varphi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。

証明: 定理 1 7 と命題 1 9 から、(Riesz の定理より) 明らか。 ■

定義 2 1: $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、 $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f$ で、任意の $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して $\langle u, \varphi \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \langle f, \varphi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である $u \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ を表す。 ■

補題 2 2: $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}$ は $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ から $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ への線形写像で、単射である。 任意の $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である。

証明: 線形写像であることについては、容易である。

$(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f = 0$ であるとする。任意の $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して $\langle f, \varphi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ であるので、 $\langle f, f \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。単射である。

$\|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}^2 = \langle f, (1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$ である。 ■

定義 2 3 (Laplace 作用素): u は $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}$ の値域に属するとする。このとき、 $\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ を

$$\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u := u - ((1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1})^{-1}u$$

で定める。 ■

定理 2 4 : $-\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ は、 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の極大単調自己共役作用素である。

証明： 命題 1 9 と補題 2 2 より、 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の線形作用素である。 u, v が $-\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域に属するとき、 $\langle -\Delta_{\mathbb{R}^\infty} u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \langle u, v \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} - \langle u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ $= \langle u, -\Delta_{\mathbb{R}^\infty} v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である。 u が $-\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域に属するとき、 $\langle -\Delta_{\mathbb{R}^\infty} u, u \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \langle u, u \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} - \langle u, u \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \geq 0$ である。 任意の $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})((1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1} f) = f$ である。 ■

感想： (A) 試験密度 (定義 9) の条件 (4), (5) はより緩く、「任意の $(a_{n+1}, a_{n+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)$$

は $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ に属する」とだけにした方が良いのかもしれない。 そうすると、 \mathbb{R}^∞ の可測集合 Ω 上の密度に対する微分作用素が考えられる条件としては、「任意の $(a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)$ に対して、 Ω のスライス \mathbb{R}^n の開集合である」という単純な話がもしかしたら通るかもしれない。

(B) ここで、楕円型方程式 $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})u = f$ が定められる密度空間 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の中に関数として標準的に書き表せるものは含まれていないので、古典解について議論をすることはできない (と思われる)、という言い訳をしておく。 古典解について議論をするなら、まず、手始めとして、各 M_n が体積 1 のコンパクト Riemann 多様体である場合から始めるのが良いだろうと思われる。 次に、Riemann 多様体の無限直積の中の「有限体積の領域の上で斉次 Neumann 問題」を考えるべきであろうが、こちらの方は相当に難しいかもしれない。 とは言え、試験密度解のようなものは「滑らかな解」であると考えて、「広義の古典解」であると言うこともできよう。 いずれにしても、(場合によっては、その係数の振る舞いにも依存して) 方程式ごとに適切な関数空間 (密度空間) を設定すべきという教訓の再確認をしているだけのことなのかもしれない。 そのような関数空間 (密度空間) の設定を行う際は、今回は $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は完備であるが、一般に (例えば、藤田、黒田、伊藤『関数解析』の定理 1 0. 6 の証明にあるような方法で) 適切に完備化することが必要かもしれない。 ■

3 試験密度の偏導密度と $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の非可分性

本原稿で我々が与える証明で少し面倒なものは、次の命題 2 5 の証明である。

命題 2 5 (試験密度の偏導密度) : $\Phi \in C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ とする。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 f_n は \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数であり、 μ_n は \mathbb{R}^∞ 上の σ 有限な測度であり、

$$\Phi = f_n |f_n| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots)$$

であるとする。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $L_n \in (0, +\infty)$ であるとする。任意の $n \in \mathbb{N}$, $(a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots)$$

は $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ に属し、この関数の台は $[-L_n, +L_n]^n$ に含まれるとする。任意の $n \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \{0, 1, 2, \cdots\}^n$ に対して、

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f_n}{(\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n))^\alpha} \in L^2(dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots))$$

であるとする。このとき、任意の $k \in \mathbb{N}$, $l \in \{k, k+1, k+2, \cdots\}$ に対して、

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_k} = \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_l d\mu_l(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots) \in C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$$

である。

証明 : $\Psi := \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_l d\mu_l(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)$ とおく。

まず、 $\Psi \in C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ を示す。 $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{\nu_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を、 $n \in \{1, 2, \cdots, l\}$ のとき $g_n := \frac{\partial f_l}{\partial x_k}$, $\nu_n := dx_1 dx_2 \cdots dx_{l-n} d\mu_l(x_{(l-n)+1}, x_{(l-n)+2}, \cdots)$, $K_n := L_l$ で、 $n \in \{l+1, l+2, \cdots\}$ のとき $g_n := \frac{\partial f_n}{\partial x_k}$, $\nu_n := \mu_n$, $K_n := L_n$ で定める。このとき、任意の $n \in \{1, 2, \cdots, l\}$ に対して、

$$\Psi = g_n |g_n| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\nu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots)$$

である。一方、 $n \in \{l+1, l+2, \cdots\}$ に対して、 σ 有限な測度 ξ_n を

$$\xi_n(E) := \mu_l(E) + \int_E 1 dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-l} d\mu_n(x_{(n-l)+1}, x_{(n-l)+2}, \cdots)$$

で定める。このとき、非負値可測関数のある列 $\{\rho_{1,n}\}_{n \in \{l+1, l+2, \cdots\}}$, $\{\rho_{2,n}\}_{n \in \{l+1, l+2, \cdots\}}$ が存在して、任意の $n \in \{l+1, l+2, \cdots\}$ に対して、

$\mu_l = \rho_{1,n}d\xi_n$, $dx_1dx_2 \cdots dx_{n-l}d\mu_n(x_{(n-l)+1}, x_{(n-l)+2}, \cdots) = \rho_{2,n}d\xi_n$
 である。任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$ に対して、

$$\begin{aligned} & f_l|f_l|dx_1dx_2 \cdots dx_l d\mu_l(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots) \\ &= f_n|f_n|dx_1dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots) \end{aligned}$$

であるので、

$$\begin{aligned} & f_l|f_l|\rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)dx_1dx_2 \cdots dx_l d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots) \\ &= f_n|f_n|\rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)dx_1dx_2 \cdots dx_l d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots) \end{aligned}$$

である。任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$ に対して、 $dx_1dx_2 \cdots dx_l d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)$
 に関して、ほとんど至るところ、

$$f_l\sqrt{\rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)} = f_n\sqrt{\rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)}$$

である。任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$ に対して、 $d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)$ に関して、
 ほとんど至るところ、 $dx_1dx_2 \cdots dx_l$ に関して、ほとんど至るところ、

$$f_l\sqrt{\rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)} = f_n\sqrt{\rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)}$$

である。ところが、任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$, $(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対
 して、関数

$$(x_1, x_2, \cdots, x_l) \mapsto f_l\sqrt{\rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)},$$

$$(x_1, x_2, \cdots, x_l) \mapsto f_n\sqrt{\rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)}$$

は C^∞ 級であるので、任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$ に対して、 $d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)$
 に関して、ほとんど至るところ、任意の $(x_1, x_2, \cdots, x_l) \in \mathbb{R}^l$ に対して、

$$f_l\sqrt{\rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)} = f_n\sqrt{\rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)}$$

である。よって、さらに、任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$ に対して、 $d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)$
 に関して、ほとんど至るところ、任意の $(x_1, x_2, \cdots, x_l) \in \mathbb{R}^l$ に対して、

$$\frac{\partial f_l}{\partial x_k}\sqrt{\rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)} = \frac{\partial f_n}{\partial x_k}\sqrt{\rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \cdots)}$$

である。したがって、任意の $n \in \{l+1, l+2, \dots\}$ に対して、

$$\begin{aligned}
& \Psi \\
&= \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f_l}{\partial x_k} \right| \rho_{1,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \dots) dx_1 dx_2 \cdots dx_l d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \dots) \\
&= \frac{\partial f_n}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f_n}{\partial x_k} \right| \rho_{2,n}(x_{l+1}, x_{l+2}, \dots) dx_1 dx_2 \cdots dx_l d\xi_n(x_{l+1}, x_{l+2}, \dots) \\
&= \frac{\partial f_n}{\partial x_k} \left| \frac{\partial f_n}{\partial x_k} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \\
&= g_n |g_n| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\nu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)
\end{aligned}$$

である。以上より、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\Psi = g_n |g_n| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\nu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$$

である。よって、 $\Psi \in C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ である。

$\Phi, \Psi \in C_0^{\infty,2}(\mathbb{R}^\infty)$ より、 $\Phi, \Psi \in L^2(\mathbb{R}^\infty)$ である。命題 6 の証明と同様のことに注意して、 $\Psi = \frac{\partial \Phi}{\partial x_k}$ である。 ■

命題 2 6 : $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の非加算な直交系が存在する。

証明： ある $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ が存在して、 $\int_{\mathbb{R}} |\eta|^2 = 1$ 、 $\eta \geq 0$ 、かつ、

$$\eta(t) > 0 \implies t \in (0, 1)$$

である。任意の $n \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\left| \frac{1}{n} \eta \left(\frac{t}{n^2} - c \right) \right|^2 dt$$

は \mathbb{R} 上の確率測度である。 $\tau \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ に対して、

$$T_\tau := \prod_{n \in \mathbb{N}} \left(\left| \frac{1}{n} \eta \left(\frac{x_n}{n^2} - \tau(n) \right) \right|^2 dx_n \right)$$

とおく。命題 2 5 より、任意の $\tau_1, \tau_2 \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, k \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\left\langle \frac{\partial T_{\tau_1}}{\partial x_k}, \frac{\partial T_{\tau_2}}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)} = \left(\frac{1}{k^4} \int_{\mathbb{R}} |\eta'|^2 \right) \delta_{\tau_1, \tau_2}$$

である。よって、任意の $\tau_1, \tau_2 \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ に対して、

$$\langle T_{\tau_1}, T_{\tau_2} \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \left(1 + \frac{\pi^4}{90} \int_{\mathbb{R}} |\eta'|^2 \right) \delta_{\tau_1, \tau_2}$$

である。 ■

4 $\overline{RM}(X) = RM(X)$ の証明とその他の (未解決?) 問題

命題 27: X を可測空間とする。このとき、 $\overline{RM}(X) = RM(X)$ である。

証明: $\{\Phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を $RM(X)$ の Cauchy 列とする。ある $\Psi \in RM(X)$ が存在して $\lim_n \Phi_n = \Psi$ であることを示す。 $|\Phi_n|$ を Φ_n の全変動とする。有限測度 μ を、可測集合 E に対して

$$\mu(E) := \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|\Phi_n|(E)}{2^n(1 + |\Phi_n|(X))}$$

で定める。 $L^2(d\mu)$ のある列 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が一意に存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ と可測集合 E に対して、

$$\Phi_n(E) = \int_E f_n |f_n| d\mu$$

である。命題 4 と命題 6 の証明と同様のことに注意して、任意の $k, l \in \mathbb{N}$ に対して、 $\Phi_k - \Phi_l = (f_k - f_l) |f_k - f_l| d\mu$, $\|\Phi_k - \Phi_l\|_{RM(X)} = \|f_k - f_l\|_{L^2(d\mu)}$ である。 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は $L^2(d\mu)$ の Cauchy 列である。ある $g \in L^2(d\mu)$ が一意に存在して、 $\lim_n f_n = g$ である。 $g |g| d\mu \in RM(X)$, $\lim_n \Phi_n = g |g| d\mu$ である。 ■

以下に、「適当に思い付いた問題」を列挙する。

問題 28: \mathbb{R}^∞ 上の試験密度の空間 $C_0^{\infty, 2}(\mathbb{R}^\infty)$ に適当な位相を導入して、その双対として、超密度の空間を定義せよ。さらに、超密度のテンソル積を定義せよ。因みに、 σ コンパクトな多様体上での超密度の定義については、藤原 (§7.2) を参照すると良いであろう。とは言え、より広く単なる代数的双対として考えても、当座は間に合うかもしれない。例えば、 n 次元 δ 関数

$$f_n |f_n| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots) \mapsto \int_{\mathbb{R}^\infty} f_n(0, x) |f_n(0, x)| d\mu_n(x)$$

は (もし定義できれば) 非線形であるが、非線形超関数について考察せよ。 a_n を \mathbb{R}^∞ 上の実数値可測関数、 μ_n を \mathbb{R}^∞ 上の測度とし、

$$\sum_n (\sup_x |a_n(x)|) (\mu_n(\mathbb{R}^\infty)) < +\infty$$

であるならば、

$$\sum_n a_n(x_1, x_2, \cdots) d\mu_n(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots)$$

は \mathbb{R}^∞ 上の $(\infty - 1)$ 次のカレント (微分形式の一般化) であるか? ■

問題 29 : 偏微分は、平行移動群の生成作用素であるか? $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\eta_\varepsilon(t) := \frac{1}{\varepsilon} \eta(\frac{t}{\varepsilon})$, $\eta_{\{\varepsilon_k\}_{k \in \mathbb{N}, n}}(x_1, x_2, \dots, x_n) := \eta_{\varepsilon_1}(x_1) \eta_{\varepsilon_2}(x_2) \cdots \eta_{\varepsilon_n}(x_n)$, $f_{\{\varepsilon_k\}_{k \in \mathbb{N}, n}}(x_1, x_2, \dots) := \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{\{\varepsilon_k\}_{k \in \mathbb{N}, n}}((x_1, x_2, \dots, x_n) - y) f_n(y, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) dy$ とすると、 $\lim_n \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{\{\varepsilon_k\}_{k \in \mathbb{N}, n}} |f_{\{\varepsilon_k\}_{k \in \mathbb{N}, n}}| dx_1 dx_2 \cdots dx_n d\mu_n(x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)$ は軟化作用素を定めるか? 畳み込みや正則化について、より一般的に考察せよ。 $x_n, \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n^2, \prod_{n \in \mathbb{N}} e^{-x_n^2}$ などを掛ける作用は $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の適当な閉線形部分空間上の自己共役作用素を定めるか? 同様に、加算無限調和振動子系を自己共役作用素

$$-L := \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(-(\sigma_n^2)^2 \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + x_n^2 - \sigma_n^2 \right)$$

として定義せよ。そのとき、何らかの意味で、 L は \mathbb{R}^∞ 上の Ornstein-Uhlenbeck 作用素 (の一つの実現) であるか? また、 $\sigma_n^2 \frac{\partial}{\partial x_n} + x_n$ を H -偏微分作用素と言って良いか? $\sigma_n^2 = 1$ のときに L を自己共役作用素として定める $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間 (の複素化) のユニタリ変換として、 \mathbb{R}^∞ の Fourier 変換を定義せよ。小さなパラメータ ε を伴った偏微分作用素 $H_\varepsilon := -\varepsilon^2 \Delta_{\mathbb{R}^\infty} + V(x)$ などのような特異摂動問題について考察せよ。 \mathbb{R}^∞ 上の退化楕円型作用素 $\Delta_N := \sum_{n=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ と $L_N := -\sum_{n=1}^N \left(-(\sigma_n^2)^2 \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + x_n^2 - \sigma_n^2 \right)$ を定義せよ。このとき、 $\Delta_{\mathbb{R}^\infty} = \lim_N \Delta_N, L = \lim_N L_N$ であるか? $\{\Delta_N\}_N, \{L_N\}_N$ は単調減少列だが、(必ずしも単調でない) 一般の列について収束を議論できるか? その例として、 $\left\{ \sum_{i,j=1}^N c_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \right\}_N$ 、より一般に $\left\{ \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \right) \right\}_N$ を考察せよ。その考察の際には、第 2 節の末尾で引用した完備化の方法が役に立つかもしれないと思われる。 ■

問題 30 : M_n を Riemann 多様体、 $M := \prod_{n \in \mathbb{N}} M_n$ とする。このとき、 Δ_{M_n} は ω_n を M_n の体積要素として $L^2(d\omega_n)$ の自己共役作用素であることに注意をして、Neumann 問題 $(1 - \Delta_M)u = f$ を定式化せよ。局所座標 $(x_1, x_2, \dots, x_{N_n})$ で Δ_{M_n} は $d\omega_n$ を用いれば良く知られた形で表示されるが、 $dx_1 dx_2 \cdots dx_{N_n}$ を用いた表示に書き直しても良い。因みに、一般には $\frac{\partial}{\partial x_k}$ の双対は $-\frac{\partial}{\partial x_k}$ でなく、一般化された偏導密度の定義では、試験密度に対し $\frac{\partial}{\partial x_k}$ の双対を作用させるべきである。 $dx_1 dx_2 \cdots dx_{N_n}$ では、 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ の双対は $-\frac{\partial}{\partial x_k}$ である。また、 M_n の体積は 1 であるとする。このとき、Neumann 問題 $(1 - \Delta_M)u = f$ の古典解について議論せよ。また、適当な非線形問題を考えよ。 ■

問題 31 : $E_n = \{e_{n,1}, e_{n,2}, \dots, e_{n,n}\}$ を n 次元実内積空間の正規直交基底とする。 $\mathbb{Z}^\infty, \{z \in \mathbb{C} | z^n = 1\}^\infty, E_n^\infty$ などの上の離散 Laplace 作用素を定義せよ。 ■

問題 32 : $RM(\mathbb{R}^\infty), L^2(\mathbb{R}^\infty), H^0(\mathbb{R}^\infty)$ などの正規直交基底の濃度は一般連続体仮説の反例ではないことを示せ。 ■